

BAZIDIYALI ZAMBURUG'LAR. ULARNING UMUMIY TAVSIFI

Qosimjonova Xumoraxon Azizbek qizi

Ibragimova Mashhura Ilhomjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7988719>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Bazidiyalik zamburug'larga oid ma'lumotlar keltirilgan. Ularning tashqi tuzilishi, ko'payishi, oziqlanishi, murakkablashib borishi hamda ahamiyatli vakillari haqida umumiy tushunchalar berilgan

Kalit so'zlar: Parazit, saprofit, mitseliy, yadro, turlar, oziqlanish.

Bazidiyalik zamburug'lar ham zamburug'larning eng yirik guruhlaridan bo'lib, qariyb 30 000 turni o'z ichiga oladi va ma'lum zamburug'larning 30% ini tashkil etadi. Bu bo'limga tuzilishi va hayot tarzi xilma-xil bo'lgan zamburug'lar kiradi. Ular oziqlanishiga ko'ra saprofit va parazit turlar hamda simbioz (lishayniklar) holda yashashga moslashgan vakillari bor. Bazidiomitsetlarning xarakterli xususiyati meyosporalarni ekzogen yo'l bilan hosil qilishdir. Ularning mitseliysi ko'p hujayrali, yaxshi rivojlangan, sporalari maxsus bazidiyalarda (yunon. –basidion– asos, tub) yetiladi. Hujayra devori xitin va glyukan kompleksidan tuzilgan. Ularda jinsiy organlar hosil bo'lmaydi. Ularda jinsiy jarayon – somatogamiya bo'lib, bunda ikkita vegetativ mitseliyning qo'shilishidan– bazidiya vujudga keladi. Bazidiyaning sirtida bazidiya sporalari ekzogen usul bilan hosil bo'ladi. Mitseliyning ikki hujayrasi o'zaro qo'shilgandan keyin, yadro ikki marta bo'linib, bazidiyada to'rtta o'simta hosil bo'ladi. Bu o'simtalarning uchi sharsimon qavarib, ularga bittadan yadro o'tadi va bazidiyaspora deb ataladigan to'rtta spora (ba'zan ikkita spora) vujudga keladi. Bazidiyasporalar hamisha bir hujayrali, ko'pincha bir yadroli, yumaloq yoki ipsimon cho'zilgan bo'ladi. Bazidiya xillari. Bazidiyalik zamburug'larning ko'pchiligida bazidiya hujayra, ya'ni spora hosil qiluvchi hujayra qismlarga bo'linmay butun xolicha qoladi. Bunga xolobazidiya deb ataladi. Geterobazidiya ikki qismdan iborat bo'ladi: uning ostki kengaygan qismi - gipobazidiya va ustki qismi – epibazidiya deyiladi. Bazi hollarda bazidiyaning diploid yadrosi bo'linishi bilan bazidiya ham eniga yoki bo'yiga qarab to'rtta hujayraga ajraladi. Bular fragmobazidiya (teliobazidiya) deyiladi. Fragmobazidiya tinim davridagi qalin devorli teliosporadan hosil bo'ladi. Bazidiomitsetlarning vegetativ hayoti davomidagi mitseliylari doimo qo'sh yadroli, ya'ni dikarionik holatda bo'lib, faqatgina bazidiya hosil bo'lishi paytidagina kariogamiya amalga oshadi. Buning uchun oddiy mitseliylarida «tamg'a» shaklidagi maxsus o'simtalari yuzaga kelib, qo'sh yadrolar bo'linadi va hosil bo'lgan 4 ta yadroning 2 tasi tamg'aning pastki qismiga o'tadi va yuqoridagilardan to'siq bilan ajraladi. Yuqorida qolgan ikkala yadro o'zaro qo'shib (kariogamiya), keyin ketma-ket 2 marta bo'linadi. Natijada 4 ta yadro hosil bo'ladi. Ushbu yadrolar joylashgan hujayra kengayib, bazidiyaga aylanadi va uning ustida to'rtta o'simta shakllanib, yadrolar ularga o'tadi. Ushbu hosila esa bazidiospora deb ataladi. Bazidiya va bazidiosporalar to'g'ridan-tug'ri mitseliylarning o'zida yoki meva tanadagi maxsus mitseliylarda hosil bo'lishi mo'mkin. Yuqorida ko'rsatilganlardan ko'rinib turganidek bazidiomitsetlarning gaploid fazasi juda qisqa bo'lib, faqat bazidiyalarini va bazidiosporalarini o'z ichiga oladi. qolgan paytlarda ular diploid (dikarion faza ham diploid hisoblanadi) holda bo'ladi. Bazidiomitsetlarning ba'zilarida bazidiyalar bevosita mitseliyda vujudga kelsa, ko'pchiligida bazidiyalar maxsus dikarionik mitseliydan hosil bo'lgan mevanalarda yetiladi. Mevatana bazidioma deb ham yuriladi. Bazidiomaning rivojlanishi va mavjud bo'lib turish vaqti turlicha bo'ladi. Masalan, go'ng

zamburug'lar bor yog'i 2 soat, boshqa qalpoqchali zamburug'larda qariyb 2 – 3 hafta, po'kak (trutovik) zamburug'ida ko'p yil davomida saqlanishi mumkin. Bazidiomitsetlarning hayot siklida dikariotik (ikki yadroli) fazasi uzoq vaqt, gaploud va diploidli fazasi esa qisqa vaqt davom etadi. Bazidiomitsetlarning mevtanasi ko'pincha g'ovak, o'rgimchak to'rsimon, zich yoki qalin va hatto yog'ochsimon bo'lishi mumkin va shakli ham har xil bo'ladi. Mevatana bazidiya va parafizlardan iborat gimeniy qatlamini hosil qiladi. Gimeniy bazidiya, parafiz va sistidlardan tashkil topgan. Sistidlar gimenial qatlamni himoya qiladi. Bu qatlam sodda tuzilgan vakillarida mevtananing ustki qismida silliq, yuksak vakillarida esa ostki yoki ichki sathidan chiqqan turli tikanak, plastinkasimon va naychalar ichida joylashadi. Mevtananing gimenial qatlam joylashgan yuzasiga gimenofor deyiladi. Bazidiyalik zamburug'lar sistemikasi keyingi yillarda ancha o'zgardi. Hozirgi vaqtda bu zamburug'larning kompleks belgilar, ultra tuzilishi va xemotaksonomik xususiyatlari hamda genosistematika ma'lumotlariga asosan tuzib chiqilmoqda.

1. Urediniomitsetsimonlar – Urediniomycetes yoki teliomitsetsimonlar – Teliomycetes sinfi. Ularda bazidiya tinimdagi bir, ikki va ko'p yadroli teliosporaning bo'linishidan hosil bo'ladi.

2. Ustilaginomitsetsimonlar – Ustilagomycetes yoki ustomitsetsimonlar – Ustomycetes sinfi. Bazidiya bir hujayrali tinimdagi sporadan hosil bo'ladi.

3. Bazidiomitsetsimonlar – Basidiomycetes sinfi. Bazidiya mevtananing geminal qatlamida hosil bo'ladi. Urediniomitsetsimonlar – Urediniomycetes yoki teliomitsetsimonlar – Teliomycetes sinfining vakillari rivojlanishi qishlovchi spora teliospora yoki teleytosporadan boshlanadi. Bu sinf vakillari yuksak o'simliklarning poya va bargida parazitlik qilib va ayrim vakillari esa saprotrof holda yashaydi. Sinf bir necha qabilalarga bo'linadi. Ularning ichida eng yirigi va turlarga boyligi jihatdan zang zamburug'lar – Uredinales qabilasi bo'lib, ularning 150 turkumi va 5000 dan ortiq turlari mavjud. Bu qabila vakillari asosan g'alla o'simliklard parazitlik qilib hayot kechirishga moslashib, ularning poya, barg va qiniga katta zarar yetkazadi. Yoz mobaynida g'alla o'simliklarining ana shu organlarida sariq, keyinroq zangga o'xshash tus oladigan dog'lar parazitning epidermis ostidagi sporalari bo'lib, ular yozgi spora yoki uredospora deb ataladi. Uredosporalar bir hujayrali va qo'sh yadroli sariq, yog'simon moddalarga boy bo'lib, yupqa po'st bilan o'ralgan. Yetilgan sporalardan uzilib shamol ta'sirida shu tupning kasallanmagan qismiga va boshqa sog' tuplarga o'tadi. Uredospora u yerda o'sa boshlaydi va o'sish teshikchalaridan bitta yoki bir nechta gifalar chiqaradi, shularning biriga sporaning ikki yadrosi o'tadi. Shu gifa o'sib, og'izcha orqali to'qima ichiga tushadi va 5-6 kundan keyin ular ham uredosporalar hosil qiladi. Bu jarayon yozgi mavsumda bir necha bor takrorlanadi. O'suv davrining oxirida sariq dog'lar o'rnida qoramtir ranglar paydo bo'ladi. Bu zang zamburug'ining qishlab qoluvchi sporalari teleytosporalardir. Ular cho'ziq, qalin po'stli va ikki hujayrali bo'lib, bandidan uzilmay o'suv davrini tugatgan o'simlik tanasi bilan yerga tushadi va bahorgacha yerda qishlab qoladi. Qishlab chiqqan teleytosporalarning har qaysi hujayralarida bittadan to'rt hujayrali fragmobazidiya vujudga keladi. Fragmobazidiya'ning har qaysi hujayrasidan bittadan bazidiyaspora hosil bo'ladi. Bazidiyaspora yupqa po'stli mikroskopik hujayra bo'lib, u bazidiya bandining sharsimon bo'rtgan uch qismida joylashadi. Bazidiyasporalar ham shamol ta'sirida tarqaladi. Ular zirkning yosh bargiga borib tushgandagina o'z faoliyatini davom ettiradi, aks holda nobud bo'ladi.

XULOSA. Bazidiomitsetlar ham Askomitsetlar singari yuksak zamburug'lar hisoblanib, mitseliylari yaxshi rivojlangan va ko'phujayrali. Jinssiz ko'payishi konidiyalar yordamida amalga oshadi. Bazidiyalar orasida xaltachali zamburug'larnikiga o'xshash parafizalar va biroz yirik hamda balandroq, sistida deb ataluvchi maxsus hujayralar ham bo'lib, ular gimeniyni tashqi ta'sirlardan himoya qiladi. Xaltachali zamburug'larning askogon gifalarida yuzaga keladigan jinsiy jarayonning borishi bilan bazidiyali zamburug'larning bazidiya va bazidiosporalarini hosil bo'lishida birqator o'xshashliklar bor.

References:

1. Axmedov A. —Botanika fanidan ma'ruza matni Toshkent. 2002 yil. 77-79 bet
2. Botanika fanidan amaliy mashqulotlar uchun o'quv – uslubiy ko'rsatmalar. 1992 yil . 44 – 63 bet.
3. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. 2002 yil. 9 – 13 bet.
3. Innovatsion texnologiyalar markazi.
4. Laboratornoe zanyatiya po botanika i metodicheskie ukazaniya i ix vopolneniyu. 1992 yil 54 – 78 bet

INNOVATIVE
ACADEMY